

УДК 342.9
DOI 10.5281/zenodo.18480205
Научная статья

ВИДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ

TYPES OF REPRESENTATION IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS

ТОКМАКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ,
Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП им. В.М. Лебедева».

ТОКМАКОВ NIKOLAY DMITRIEVIEVICH,
Crimean branch of the FSBEI HE "Russian State University of Justice named after V.M. Lebedev".

*Научный руководитель: Русанова Светлана Юрьевна,
кандидат юридических наук, доцент,
Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП им. В.М. Лебедева».*

*Scientific Supervisor: Rusanova Svetlana Yuryevna,
Candidate of Law, Associate Professor,
Crimean branch of the FSBEI HE "Russian State University of Justice named after V.M. Lebedev".*

В статье проанализированы существующие подходы к классификации представительства и предложена унифицированная классификация представителей в административном процессе. Подробно рассмотрены четыре основных вида: добровольное (договорное), законное, представительство по назначению суда и служебное представительство. На основе анализа литературы определены механизмы обеспечения фактической доступности квалифицированного представительства для всех участников процесса. Исследование подчеркивает социальное и правовое значение института представительства как средства защиты прав граждан и регулирования взаимодействия в судебном процессе. Делается вывод о фундаментальной роли института представительства в структурировании процессуальных отношений и обеспечении принципов состязательности и равноправия сторон.

This article analyzes existing approaches to classifying representation and proposes a unified classification of representatives in administrative proceedings. Four main types are examined in detail: voluntary (contractual), statutory, court-appointed, and official representation. Based on a literature review, mechanisms are identified to ensure the effective availability of qualified representation for all participants in the proceedings. The study emphasizes the social and legal significance of representation as a means of protecting citizens' rights and regulating interactions in the judicial process. It concludes that representation plays a fundamental role in structuring procedural relations and ensuring the principles of adversarial proceedings and equality of arms.

Ключевые слова: *представительство, административный процесс, судебная защита, договорное представительство, законное представительство, представительство по назначению, служебное представительство.*

Key words: representation, administrative process, judicial protection, contractual representation, legal representation, representation by appointment, official representation.

Представительство в административном процессе является ключевым механизмом реализации права на судебную защиту, обеспечивая доступ к правосудию и корректное взаимодействие его участников — граждан, организаций и органов власти. Хотя данный институт был предметом исследования отдельных авторов, среди которых следует отметить: И.А. Бутякина, П.В. Ляпушкина, Э.Ф. Исакову и других авторов. Однако, в связи с изменениями законодательства и противоречивой судебной практикой исследование видов представительства по Кодексу административного судопроизводства РФ (далее — КАС РФ) не теряет своей актуальности.

Проблема исследования определяется тем, что несмотря на достаточную научную разработку существующие виды представительства имеют сложную структуру. Дополнительно возникают проблемы: высокая стоимость услуг представителей, недостаточная квалификация некоторых представителей и ограничение доступа к бесплатной юридической помощи, что затрудняет эффективную защиту прав граждан.

Целью настоящего исследования является разработка универсальной классификации представительства в административном процессе, а также предложение механизмов обеспечения фактической доступности квалифицированного представительства для всех участников процесса.

Институт представительства в административном процессе выступает механизмом реализации права на судебную защиту, что делает его ключевым для обеспечения прав граждан и организаций. В литературе сформировано понятие представительства «как очень важного и необходимого гражданскому обществу регулятора отношений между доверителем, представителем, участниками судопроизводства и непосредственно судебным органом» [6]. Соглашаясь с мнением о том, что «институт судебного представительства имеет социальное значение, которое направлено на регулирование возможности для личности осуществлять субъективные права в суде при защите своих прав» [7], отметим, что представительство структурирует взаимодействие участников процесса, формирует корректные процессуальные отношения и способствует соблюдению принципов состязательности, равноправия сторон и объективности рассмотрения дела.

В правовой литературе представлены различные подходы к классификации представительства в административном судопроизводстве.

А.Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов предлагают выделять два вида представительства:

- 1) представительство в силу закона (законное);
- 2) представительство по соглашению сторон (договорное) [4].

Данный подход, основанный на критерии возникновения полномочий, отличается простотой и логичностью. В тоже время, эта классификация не охватывает всех возможных форм участия представителя в административном судопроизводстве.

И.А. Бутякин и П.В. Ляпушкин выделяют два основных вида: добровольное и обязательное. При этом основной формой добровольного представительства является договорное. Обязательное представительство, по их мнению, подразделяется на три вида: законное, уставное и представительство по назначению [2].

Несмотря на теоретическую ценность данной классификации, ее недостатком является усложненность структуры, что затрудняет ее практическое применение и восприятие. В связи с этим предлагается более простая классификация по основанию возникновения полномочий, включающая следующие виды: добровольное (договорное) представительство, законное

представительство, представительство по назначению и служебное представительство. Рассмотрим данные виды подробнее.

Добровольное (договорное) представительство основано на соглашении между представляемым лицом и представителем. По справедливому замечанию А. А. Андреева и А. А. Щербакова, оно возможно лишь при наличии выраженной воли представляемого лица. Данное положение подчеркивает, что договорное представительство основывается на автономии воли участника процесса и его праве самостоятельно определять способ защиты своих прав и законных интересов [1].

Необходимость договорного представительства во многом обусловлена уровнем правовой подготовки граждан. Как отмечает Л.В. Потапова, правовая грамотность лиц, обращающихся за судебной защитой, зачастую не соответствует уровню профессионального юриста, что объективно затрудняет эффективную реализацию процессуальных прав без привлечения квалифицированного представителя. Таким образом, договорное представительство выступает не просто правом, а фактическим средством обеспечения доступа к правосудию в административном процессе [9, с. 30]. Важное значение в этом контексте имеет положение КАС РФ, закрепляющее обязательность высшего юридического образования для представителя.

Однако в научной доктрине обращается внимание и на потенциальные риски, связанные с договорным представительством. Так, О.Ю. Фомина указывает, что «даже наличие опыта работы по юридической специальности не всегда гарантирует профессиональное представительство в суде» [10, с. 98]. Следовательно, привлечение профессионала не исключает риска формального или некачественного осуществления его функций, что актуализирует вопрос о профессиональных требованиях к представителям и механизмах контроля их деятельности.

Также проблемой является высокая стоимость услуг представителей. Так, Э.Ф. Исакова отмечает, что «финансовые барьеры в виде высокой стоимости юридических услуг затрудняют доступ малообеспеченных граждан к правосудию, и эта проблема особенно актуальна в удаленных уголках России, где нет достаточной системы бесплатной юридической поддержки» [5]. В связи с этим представляется обоснованным предложение о закреплении в КАС РФ положения о том, что в случае отсутствия у гражданина, имеющего право на бесплатную юридическую помощь, представителя, суд по его просьбе вправе принять меры к назначению адвоката с последующей компенсацией расходов за счет средств соответствующего бюджета.

Законное представительство возникает непосредственно на основании закона и не зависит от воли представляемого лица. К данному виду относится представительство несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных лиц их законными представителями (родителями, опекунами, попечителями), а также представительство в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством. Таким образом, «законное представительство применяется чаще всего при отсутствии дееспособности у лица, чьи интересы представляются» [8].

Законодательством установлено, что законными представителями могут быть родители, усыновители, опекуны или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом (ч. 2 ст. 54 КАС РФ). Важной является особенность законного представительства, которая заключается в том, что законные представители могут поручить ведение административного дела в суде представителю профессионалу на основании договора [3].

Представительство по назначению, регламентированное ч. 4 ст. 54 КАС РФ, «является важным механизмом обеспечения справедливого судебного разбирательства в ситуациях, когда административный ответчик не имеет собственного представителя, либо его участие в процессе затруднено объективными обстоятельствами» [2]. Назначение судом в качестве представителя адвоката свидетельствует о стремлении законодателя обеспечить квалифици-

рованную юридическую помощь, а не формальное участие в процессе. В отличие от договорного представительства, основанного на волеизъявлении лица, представительство по назначению возникает независимо от воли административного ответчика и направлено на компенсацию невозможности такую волю выразить либо реализовать.

Служебное представительство — это участие в административном процессе руководителей органов власти, государственных органов или организаций, действующих на основании занимаемой должности. Их полномочия подтверждаются документами о служебном положении, а не доверенностью. Такими представителями могут быть руководители, чьи полномочия определены законом или уставом организации.

Таким образом, в современном административном судопроизводстве институт представительства играет важнейшую роль в обеспечении прав и законных интересов участников процесса. Разработанная классификация представительства в административном процессе включает добровольное (договорное), законное, по назначению и служебное представительство. Также был предложен механизм обеспечения фактической доступности квалифицированного представительства для всех участников процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев А. А., Щербаков А. А. К вопросу о представительстве в административном судопроизводстве Российской Федерации: понятие, виды и основные функции // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 93-4. С. 22–25. DOI 10.18411/trnio-01-2023-158.
2. Бутяйкин И.А., Ляпушкин П.В. Понятие, признаки и виды судебного представительства по делам административного судопроизводства // Human Progress. 2024. Т. 10, Вып. 11. С. 25.
3. Войтович Л. В. Процессуальное и правовое положение представителя в административном судопроизводстве: сохранение традиций правового регулирования и новеллы // Образование и право. 2022. №5. С. 249–253. DOI 10.24412/2076-1503-2022-5-249-253.
4. Зеленцов А. Б., Кононов П. И., Стахов А. И. Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 1. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2022. 311 с.
5. Искакова Э.Ф. Актуальные вопросы представительства в административном судопроизводстве // Вопросы российской юстиции. 2025. №36. С. 452–457.
6. Кайзер Ю.В., Баканов К.И. Настоящее и будущее судебного представительства // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2024. №2. С. 49–56. DOI 10.24147/1990-5173.2024.21(2).49-56.
7. Канунникова Н. Г. К вопросу об институте представительства в суде по административным делам // Административное право и процесс. 2020. № 4. С. 58–60.
8. Кохонова Е. М. Проблемы законного представительства в гражданском, арбитражном и административном процессах // Скиф. 2022. №1 (65). С. 204–208.
9. Потапова Л. В. Особенности института судебного представительства в цивилистическом процессе // Администратор суда. 2021. № 1. С. 30–33.
10. Фомина О. Ю. Профессиональное представительство: доводы за и против // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 2. С. 95–101.

Поступила в редакцию: 28.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Токмаков Н. Д., 2026.